

GLOBAL IQLIM O`ZGARISHI NATIJASIDA INSON ORGANIZMIDA RO`Y BERADIGAN JARAYONLAR

Nabiyeva Umida Xusanovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Pediatriya yo`nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545843>

Annotatsiya. Hozirgi kunda iqlim o`zgarishi keng tarqalayotgan, jadal va tezlashib borayotgan jarayondir. Dunyoning deyarli barcha qismida istiqomat qilayotgan insonlar iqlim o`zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan hodisalarni o`z tanalarida his qilib kelishmoqda. Hukumatlararo ekspertlar guruhi Yer ilgari hisob-kitob qilinganidan ko`ra tezroq isib ketayotganini ma`lum qilishmoqda. Dunyo bo`yicha o`rtacha harorat 1.1 darajaga ko`tarilgan. Bu holat esa 2040 yilga kelib bu ko`rsatkich 1.5 darajaga ko`tarilishini kuzatish mumkin. Bu esa Yer yuzida issiq to`lqinlar, kuchli shamollar, qurg`oqchilik, suv to`lqinlari va yog`inlar yanada ko`payib bormoqda. Bu esa inson organizmiga nisbatan salbiy ta`sirlari ortib bormoqda. Turli xil kasalliklarni ko`payib borishi, havo darajasi ifloslanganligi, turli xildagi chiqindilar ko`payib borishi nafaqat insonlar balki Yer yuzining fauna va florasiga ta`sir ko`rsatib kelmoqda.

Kalit so`zlar: DNK, fauna, flora, metabolizm, karbonat angidrid, allergiya, yong`inlar, parnik effekti, chiqindilar, onkologik kasalliklar, genetik modifikatsiyalangan organizmlar, mutatsiyalar

Аннотация. В настоящее время изменение климата является широко распространённым, стремительно развивающимся и ускоряющимся процессом. Люди, проживающие почти во всех уголках мира, ощущают на себе последствия климатических изменений. Межправительственная группа экспертов сообщает, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. Средняя температура по миру повысилась на 1,1 градуса. Ожидается, что к 2040 году этот показатель достигнет 1,5 градусов. Это приводит к учащению волн жары, сильных ветров, засух, наводнений и осадков. Всё это оказывает всё большее негативное воздействие на организм человека. Увеличивается количество различных заболеваний, ухудшается качество воздуха, растёт количество различных отходов — всё это влияет не только на людей, но и на флору и фауну Земли.

Ключевые слова: ДНК, фауна, флора, метаболизм, углекислый газ, аллергия, пожары, парниковый эффект, отходы, онкологические заболевания, генетически модифицированные организмы, мутации.

Abstract. Currently, climate change is a widespread, rapid, and accelerating process. People living in almost every part of the world are feeling the effects of climate change in their own bodies. An intergovernmental expert group has reported that the Earth is warming faster than previously calculated. The average global temperature has risen by 1.1 degrees. It is expected that by 2040, this figure will increase to 1.5 degrees. As a result, heatwaves, strong winds, droughts, floods, and rainfall are becoming more frequent across the Earth. This is having an increasingly negative impact on the human body. The rising number of various diseases, air pollution, and the growing amount of waste are affecting not only humans but also the fauna and flora of the Earth.

Keywords: DNA, fauna, flora, metabolism, carbon dioxide, allergy, wildfires, greenhouse effect, waste, oncological diseases, genetically modified organisms, mutations.

Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishiga sabab bo'layotgan omillarga o'rmon yong'inlari, suv toshqinlari, yer yuzi qobig'ida hosil bo'lgan parnik effekti, turli noorganik va organik chiqindilar, turli xil zaharli moddalar, turli xil konlarning qazilishi natijasida hosil bo'lgan zaharli gazlarni keltirib o'tish mumkin. O'rmon yong'inlari hozirgi kunda Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil, Kaliforniya kabi yirik mamlakat hududlarini egallab borgan sari u yerda yashovchi insonlar hayot faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yong'inlar ta'sirida juda katta miqdorda tutun, issiqlik, turli xildagi gazlar chiqadi. Tutun insonlarda nafas yo'li bilan bog'liq bo'lgan turli xildagi allergilarni keltirib chiqarishi yokida tezlashtirib yuboshirishi mumkin. Xususan, bronxit, bronxial astma, o'pka to'qimasining yallig'lanishi va nafas yetishmasligi bilan kasallanishadi. Bu kasalliklarni davolanish uzoq vaqt davom etadigan, salbiy oqibatlar ko'p bo'lgan va butun umr davomida turli xildagi allergenlarga sezuvchanlikning ortib ketishi bilan boradigan kasalliklardir. Issiqlik miqdori oshib ketishi inson tanasidagi suv va tuz almashinuvi buzilishiga olib keladi. Issiqlik miqdori qanchalik ko'p bo'lsa organizmdan ko'p miqdorda suv ajralib chiqadi. Suv chiqishi organizmdagi tuz balansini buzilishiga olib keladi. Bu esa organizm suvsizlanishiga, hujayralar metabolizmi buzilishiga olib keladi. Insonda tez charchash, chanchoqlik, bosh og'rig'i, holsizlanish kabi belgilarni keltirib chiqaradi. Bu esa o'z vaqtida oldi olinmasa inson o'limiga ham olib kelishi mumkin. Yong'in bo'lgan o'rmonlarda murakkab uglevodlar yonishi natijasida ko'p miqdorda karbonat angidrid, is gazi, botqoqlik yerlarda esa metan gazi ajralib chiqishi oshadi. Bu esa qon tarkibiga o'tib kislorodni gemoglobinga birikishini qiyinlashtiradi. Bu esa hayot uchun muhim bo'lgan a'zolari kislorod ta'minlanishini izdan chiqaradi va og'ir holatlarga olib keladi. Yaponiya, Koreya, Amerika, Kanada kabi davlatlarning chekka hududlarida tez-tez ro'y beradigan suv toshqinlari foydali ekin ekish va chorva mollarini boqishga yaroqli bo'lgan yerlarni kamayishiga olib keladi. Bu holat ham iqtisodiy va tibbiy tomondan zararli hisoblanadi. Bu holatda inson ehtiyojini qondirish maqsadida ko'plab o'simlik va hayvon turlarini yetishtirish uchun genetik modifikatsiyalashgan organizmlar ko'payishiga, kimyoviy va biologik jihatdan jadallashuvga olib keladi. Bu esa organizmga kiradigan mahsulotlar geni o'zgarganligidan dalolat beradi. Bu holat insonga uncha ta'sir qilmasligi mumkin, lekin bu holat uzoq vaqt davom etsa inson genetikasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qanday qilib degan savol tug'iladi? Barcha organizmga kiradigan oziq moddalar fermentlar ta'sirida parchalanadi. Parchalangan mahsulotlar hujayra va to'qimalarga boradi, u yerda organizm hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan moddalar sintezlanadi. Asosiy homashyo baribir oziq ovqat tarkibidagi moddalar, asosan organizmda DNK molekulasi sintezlanadi. Bu genetikasi o'zgartirilgan gen bo'laklaridan sintezlanishi kerak, ma'lum bir nukleotid ketma-ketligiga ega bo'lmagan bo'laklar normal DNK sintezlanishiga yo'l qo'ymaydi, buning natijasida turli xil mutatsiyalar kelib chiqadi. Ular natijasida turli xil kasallikka moyillik kelib chiqadi. Azgina miqdorda ham tashqi muhit o'zgarsa yo'ldosh kasalliklar kelib chiqadi. Bu holat insonlarda qo'shimch kasallik kelib chiqish foizi ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Parnik effekti hosil bo'lishiga asosiy sabablardan biri bu avtomashinalar orqali chiqadigan turli xil gazlar aralashmasidir. Bu gazlar atmosfera qobig'ida to'planib borishi natijasida iqlim isishi bilan birga turli xil og'ir gazlar miqdori ortishiga olib keladi. Nafas yo'llari orqali gazlarning kirishi jigar, o'pka, buyraklarda to'planishiga dastlab ularning yallig'lanishiga keyinchalik turli xildagi onkologik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda Yer Yuzida juda ham ko'plab miqdorda organik va noorganik chiqindi miqdorlari ortib ketmoqda. Noorganik chiqindilar tabiatda juda sekin parchalanishi, bilan birga ularni qayta ishlash natijasida hosil bo'ladigan zaharli moddalar yuqoridagi ta'sirlar bilan birga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Organik chiqindilar tuproqda noorganik chiqindilarga nisbatan kamroq muddatda parchalansa ham ular o'zidan turli

xil gazlar ajratib chiqaradi, bular ham inson organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston hududida ham zaharli gazlar miqdori sezilarli darajada ortgan. Turli xil qurilishlar, ta'mirlash ishlari natijasida ajralib chiqadigan changlar insonlarda ko'plab allergiyalarni keltirib chiqarmoqda. Joriy yilning 5-may kuni "Mustaqillik konida" vodorod sulfid gazining bosim ostida yer sirtiga chiqishi natijasida hosil bolgan zaharli moddalar ham atmosferaga birdek ta'sir ko'rsatadi. Zaharli moddalarni to'planishiga, og'ir elementlarning tuproq hamda havo tarkibiga o'tishiga, atmosfera kislotaligini ortishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi inson organizmi metabolizmi buzilishiga olib keladi. Bu holat esa har qanday yoshda, har qanday holatda bo'lishidan qay'i nazar inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Iqlim ko'rsatkichlarining yil sayin tobora yomonlashib borayotganini insoniyat Yerdan shafqatsizlarcha foydalanishni davom ettirayotgani bilan bog'lash mumkin. Ko'pchilik davlatlar tomonidan bu jarayon xavfsizlikka qarshi eng katta tahdid sifatida ko'rilmoqda. Dunyo bo'ylab sodir bo'lgan ayanchli hodisalar ekologik xavfsizlikni ta'minlashning qo'shimcha mexanizmlarini ishlab chiqishga yetarli darajada kuchli turtki berishi kerak. Yo'qsa keyinchalik juda kech bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. George Luber, Natasha Prudent. "Влияние изменения климата на здоровье человека". Trans Am Clin Climatol Assoc, 2009
2. A. V. Frolov, S. V. Kolesov, M. A. Karpova, A. V. Makarov, V. V. Popov, A. V. Shestakov, N. A. Shestakova. Симпозиум: новые угрозы для здоровья человека – влияние социально-экономических и климатических изменений на зоонозные заболевания в Республике Саха (Якутия), Россия. 2020
3. Kirill Kobzev, Nataliya Kobzeva, Valeriia Chegge, Maria Balinskaya, Ekaterina Bozhenko, Sirun Saakian, Dzhuletta Sarkisian. "Влияние экологических проблем на здоровье человека и экономику Российской Федерации". 2020
4. Kovats, R. S., & Haines, A. "Climate change and human health: Last call to arms for us". The Lancet Planetary Health, Volume 5, Issue 9, 2021
5. Jiang, Y., Wang, X., & Zhang, Y. "Global climate change and human health: Pathways and possible solutions". Eco-Environment & Health, Volume 1, Issue 2, 2022
6. "The human health impacts of global climate change". E3S Web of Conferences, Volume 204, 2020